

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Umarova Zuxra Abduraxmanovna¹, Yadgarova Barno Javliyevna²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056359>

***Annotatsiya.** Maqolada boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirish mexanizmlari masalasi taxlil qilingan va metodik tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar.** Boshlang‘ich sinf, kreativlik, mexanizm, o‘quvchilar, o‘zlashtirish, ijodiylik, bilim, ko‘nikma.*

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida 2030 yilga qadar boshlang‘ich ta’lim ko‘rsatkichlarini rivojlantirish vazifalari qo‘yilgan [1]. Bu vazifalar ijrosi jarayonida boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni kreativlik ko‘nikmalarini rivojlantirish va uning mexanizmlarini ishlab chiqish ham dolzarb hisoblanadi. Bu o‘rinda ana shu masalaning eng muhim xususiyatlari tahliliga diqqatingizni tortamiz.

Boshlang‘ich sinflarda kreativlik har bir o‘quvchining ijodiy layoqatini aniqlash, ijodkorlikka o‘rgatish va ularni ijodiy faoliyatga yo‘naltirish bilan belgilanadi. Shu sababli mamlakatimiz boshlang‘ich ta’lim jarayonida kreativlikka asoslanish muhim yondashuvlardan biridir. Bunda har bir boshlang‘ich sinf o‘quvchisini ijodiylikka o‘rgatishga asoslaniladi. Pedagogik tadqiqotlarga ko‘ra, har bir o‘quvchida ijodiy layoqat tabiiy ravishda mavjud bo‘ladi. Shu sababli boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning kreativlik ko‘nikmasi ta’lim va tarbiya jarayonida rivojlantirib boriladi.

Yangi O‘zbekiston sharoitida muhandislikka asoslangan kreativlik ko‘nikmasni tarkib toptirish bugungi kundagi pedagogik vazifalardan biridir. Unga ko‘ra, har bir boshlang‘ich sinf o‘quvchisi texnologiyalardan ijodiy foydalanish ko‘nikmasini egallashi kerak. Bularning barchasi boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirish mexanizmlari muammosini tadqiq etishni taqozo etadi. Shu jihatdan ishimizda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 15 iyundagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”, 2024 yil 21 iyundagi “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarorlari va 2025 yil 28 apreldagi “Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni ijrosini ta’minlashga xizmat qiladi [2].

Mazkur masalalar taxlili uchun quyidagi pedagogik vazifalarni tadqiq etish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

kreativlik ko‘nikmasining mazmunini belgilash va uning boshlang‘ich sinf o‘quvchilaridagi xususiyatlarini asoslash;

boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirish mexanizmlari zaruriyatini belgilash;

boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishning optimal mexanizmlarini ishlab chiqish;

boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirish mexanizmlaridan foydalanish shakllarini tarkib toptirish.

Bu vazifalarning tadqiqoti natijasida boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘linadi. Bunday mexanizmlarning asosiy sifati sifatida quyidagilar mo‘ljallanayotganligini eslatib o‘tish joiz:

kreativlik ko‘nikmasining mazmunini belgilash;

boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirish mexanizmlarini tadqiq etish;

boshlang‘ich sinflarda kryeativlikni rivojlantirishning optimal mexanimzlarini shakllantirishg

boshlang‘ich sinflarda kryeativlikni rivojlantirish mexanizmlari bo‘yicha pedagogik tajriba-sinov ishlarini o‘tkazib, ularning natijalari asosida tavsiyalarni yaratish.

Diqqat qilinsa, boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirish mexanizmlari maxsus yondashuvni taqoza etadi [3]. Shu sababli mazkur masalada quyidagilarni amalga oshirish dolzarbdir:

oliy pedagogik ta‘lim muassasalarida kreativlikni tarkib toptirishning mexanizmlarini tadqiq etish;

bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kreativlik ko‘nikma va bilimlar bilan qurollantirish;

boshlang‘ich sinflarda ijod va ijodiylikni trarkib toptirishning maqbul mexanizmlarini ishlab chiqish;

boshlang‘ich sinflarda kreativlikning boshlang‘ich ta‘lim ko‘rsatkichlariga ijodiy ta‘siri metdikasini yaratish.

Bularning barchasi boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirish mexanizmlari masalasi bo‘yicha muhim tadqiqot ishlarini amalga oshirishni taqoza etadi.

Shunday qilib, boshlang‘ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishning nazariy masalara, uning mexanizmlari va bunday mexanizmlardan foydalanish tizimlarini tadqiq etish dolzarb bo‘lib turibdi. Bu masalalarning nazariy va metodik xususiyalari bo‘yicha pedagogik tahlillarni amalga oshirish mo‘ljallanmoqda.

ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023
2. O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunlari majmuasi. - Toshkent, 2024.
3. Umarova Z. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida pedagogik konfliktlar tipologiyasi. – Toshkent, 2025